

MOLUSCOS OPISTOBRANQUIOS DE CABO VERDE: ANASPIDEA (APLYSIOMORPHA)

Jesús Ortea* y Eugenia Martínez*

Introducción: Dentro del conjunto de la fauna de Opisthobranchios de las islas de Cabo Verde y al igual que sucede en otras regiones geográficas, los Anaspidea (Aplysiomorpha) son uno de los grupos mejor conocidos al ser fáciles de recolectar por su buen tamaño y por ser frecuentes en las praderas de algas de zonas poco profundas. No debe pues sorprender, que a pesar de la escasez de trabajos realizados sobre la fauna de estos animales en las islas, con anterioridad a nuestras publicaciones, una especie circuntropical: *Aplysia dactylomela* Rang, 1828, tenga en el Archipiélago su localidad tipo.

De la totalidad de especies de Anaspidea recolectadas en las islas en el periodo 1980-1987 nos ocupamos en este trabajo, tercero de una serie cuya finalidad es realizar estudios amplios de familias y órdenes, tratados de forma homogénea, que permitan una reunificación posterior en un solo tratado.

Orden Anaspidea Fischer, 1883 = Aplysiacea Eales, 1944

Familia Aplysiidae Lamarck, 1809

Género *Aplysia* Linne, 1767

Aplysia dactylomela Rang, 1828

(figs. 1, 2 y 3)

Sinónimos: Una recopilación de las sinonimias ha sido dada por EALES (1960:307) y una revisión de las citas indopacíficas con los nombres atribuidos por los distintos autores por BEBBINGTON (1977:99).

Material examinado: Palmeira, isla de Sal, agosto de 1980 y mayo de 1988; Mordeira, isla de San Vicente, agosto 1980; Punta Preta y Rigona, isla de Sal, agosto de 1985; caleta do Ribeira do Salto, isla de Santiago, mayo de 1986; bahía de Furna, isla de Brava, mayo de 1987. Las localidades reseñadas corresponden al material de nuestra colección de estudio, siendo esta especie el Aplysiomorfo más abundante en el Archipiélago, observado en la práctica totalidad de las localidades muestreadas con sustrato rocoso y algas. Los juveniles recolectados midieron fijados entre 5 y 9 mm con un peso de 0'03 a 0'14 g, la talla de los adultos varió de 40-60 mm y el peso de 9 a 16 g.

* Dep. Biol. Org. y Sist., lab. de Zoología, Univ. de Oviedo, España.

Fig. 1 — *Aplysia dactylomela*, A = vista dorsal de una animal vivo, B = conchas internas de un ejemplar joven (1) y de un adulto (2), C y D = armaduras labiales y uncinos del borde masticador de un adulto (C) y de un joven (D).

Anatomía externa y coloración: Animales de cuerpo voluminoso, globoso, con una cola corta en contraste con un cuello y una cabeza bien desarrollados (fig. 1, A). Parapodios fusionados posteriormente y bajos, al ondularlos con fuerza puede realizar movimientos de natación. En los adultos los parapodios son más altos y sinuosos que en los jóvenes y recubren por completo al manto. El sifón anal está bien desarrollado. El pie es ancho y redondeado por su parte anterior y los tentáculos orales tienen al menos tres lóbulos en su extremo distal.

El color de fondo de los animales vivos varía desde el verde-amarillento al castaño o castaño-grisáceo. Característico de la especie son los anillos negruzcos que se disponen sobre la coloración de fondo y que son muy evidentes en los animales fijados. Estos anillos encierran una mancha verde o azulada y varían en número de unos ejemplares a otros; así, en los adultos suelen aparecer en un número alrededor de 10 a cada lado del cuerpo, mientras que en los jóvenes el n.º es mayor, 20-30, pero son de menor tamaño. Por todo el cuerpo hay también finas líneas negruzcas más o menos ramificadas que se anastomosan unas con otras formando una red irregular por todo el cuerpo. En el interior de los parapodios el pigmento oscuro se dispone formando bandas verticales ramificadas pero no llega a formar anillos.

Anatomía interna: La concha interna (fig. 1, B) está bien calcificada y presenta un surco anal bien marcado. En relación con el tamaño o el peso de los animales, la concha interna es más larga en los jóvenes.

La armadura labial (fig. 1, C y D) consta de dos placas provistas de uncinos que se ensanchan en su extremo libre; estos uncinos son simples o bífidos en los individuos jóvenes y solo simples en los adultos.

La rádula (figs. 2 y 3) tiene como fórmula en un individuo adulto de 43 mm de longitud y 9'27 g de peso: 50 x 8.18.R.18.8. El diente raquídeo es de base ancha, presenta una cúspide central finamente denticulada y un par de cúspides a cada lado, la segunda bastante reducida. Los dos primeros dientes laterales tienen denticulos en la cúspide principal, hay también una fuerte cúspide secundaria y otra reducida posterior a ella. En los restantes dientes laterales la cúspide principal se va alargando conforme se avanza en la hilera y presenta cada vez un mayor número de denticulos en su cara interna o lateral.

En un individuo joven de 6 mm de longitud y 0'055 g de peso la fórmula radular fue de 30 x 6.6.R.6.6. El diente raquídeo, ancho en su base, tiene una cúspide central profusamente dentada con cuatro cúspides a cada lado, la primera también dentada y la última casi residual. El primer diente lateral presenta una cúspide principal denticulada, dos gruesos denticulos unidos a ella en su base y dos cúspides secundarias. Los siguientes dientes laterales presentan una cúspide principal fuertemente denticulada y 3 cúspides secundarias. Los dientes marginales más externos son muy rudimentarios.

Biología: Según nuestras propias observaciones, *A. dactylomela* es una especie común en los fondos rocosos con algas, desde la zona de mareas hasta los 8-10 m de profundidad. La puesta ocurre en las islas de Cabo Verde al menos durante el verano y consiste en un cordón apelotonado con huevos de tonalidad amarillenta, rosada e incluso grisácea; sobre las puestas es frecuente encontrar ejemplares de *Favorinus*. Cuando es molestada emite una secreción violácea al tiempo que bate con fuerza los parapodios. La fase larvaria en cultivo ha sido estimada por SWITZER (1978) en 30 días a una temperatura de 24-26°C, siendo el sustrato preferencial para la metamorfosis las algas del género *Laurencia*.

Fig. 2 — *A. dactylomela*, esquema de la rádula (A) y semihilera radular en un animal adulto de 9'27 g. fijado. R = diente raquídeo, 1-4 = primeros dientes laterales, 20-26 = dientes marginales.

Fig. 3 — *A. dactylomela*, esquema de la rádula (A) y semihilera radular en un animal joven de 0'55 g de peso fijado, R = diente raquídeo, 1-6 = dientes laterales, 7-12 = dientes marginales.

Discusión: Descrita por RANG (1828) a partir de ejemplares recolectados en las islas de Cabo Verde, *A. dactylomela* es una especie circuntropical que se encuentra en los mares cálidos de todo el mundo entre, aproximadamente, los 35°N y los 35°S (MARCUS y MARCUS, 1957). En el Atlántico ha sido citada en Bahamas, Bermudas, Florida, Bonaire, Brasil, Barbados, Panamá, México, Curaçao, Canarias, Cabo Verde, Ghana, Sudafrica, Puerto Rico y Jamaica (ENGEL, 1927; EALES, 1960; WARMKE & ABBOTT, 1961; MARCUS y MARCUS, 1970; MARCUS & HUGHES, 1974; THOMPSON, 1977). PRUVOT-FOL (1953) determinó como *A. dactylomela* un ejemplar de Marruecos recolectado por H. GANTÉS en 1949, sin precisar localidad. Nuestras observaciones personales en Marruecos sitúan la presencia de la especie hasta 200 Kms al norte de Agadir, a la altura de los 31°N. Esta localidad junto con las islas Bermudas parece que son su límite norte de distribución en el Atlántico. Su límite Sur en el litoral americano está señalado en las costas de São Paulo, mientras que en las costas de Africa dobla el Cabo de Buena Esperanza.

Inicialmente, los ejemplares Indo-Pacíficos fueron descritos como *A. fimbriata* ADAMS y REEVE, 1848, para luego darle MACNAE (1955) rango de subespecie y EALES (1956) de variedad. Característico de la variedad *fimbriata*, es presentar los tentáculos cefálicos, borde de los parapodios y sifón anal muy fruncidos, aunque MARCUS (1957) indica que es posible encontrar formas intermedias entre la variedad *fimbriata* y los animales atlánticos.

HAEFELFINGER y KRESS (1970) dan la cita más reciente de la especie en Cabo Verde.

Aplysia fasciata Poiret, 1789

(fig. 4)

Sinónimos: EALES (1960:315) y THOMPSON (1976:151) dan una recopilación de las sinonimias. El nombre *Aplysia fasciata* Poiret, 1789 fue establecido como válido por la Opinión n.º 354 de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica.

Material: Bahía de Mordeira, Isla de San Vicente, agosto de 1980, un ejemplar de 25 mm de longitud y 2'63 g de peso fijado. Tarrafal, isla de Santiago, 23 mayo 1986, observados y fotografiados numerosos ejemplares de hasta 20 cm de longitud.

Anatomía externa y coloración: Cuerpo ensanchándose hacia la parte posterior, con el cuello corto. Rinóforos más cortos y delgados que los tentáculos orales, estos últimos son anchos y están enrollados. Parapodios amplios y muy móviles, el animal los utiliza para la natación batiéndolos de forma sincrónica; están ampliamente separados por delante y se fusionan por la parte posterior muy cerca del cuerpo; el manto está totalmente cubierto por ellos asomando al exterior el sifón anal. El foramen del manto es muy pequeño.

Los animales adultos son de color granate muy oscuro, casi negro, con el borde de los parapodios y de los tentáculos orales de color rojo. Los juveniles y subadultos pueden ser rojizos o castaño, con manchas oscuras y, ocasionalmente, blanquecinas. La cara interna de los parapodios y la suela del pie están poco coloreadas en relación al resto del animal.

Anatomía interna: La concha interna (fig. 4,F) es de color castaño y está poco calcificada. En un animal fijado de 25 mm midió 11'5 mm de longitud por 7,5 mm de anchura máxima.

La armadura labial (fig. 4,G) está formada por dos placas casi romboidales, provistas de uncinos simples.

La rádula (fig. 4,H) del animal de 25 mm de longitud y 2'63 g de peso tiene por fórmula 39 x 6.18.R.18.6. El diente raquídeo, de base ancha, presenta una cúspide central provista de dentículos gruesos y una cúspide más pequeña a cada lado. Los dientes laterales tienen una cúspide principal, profusamente denticulada, que aumenta progresivamente de longitud hacia los márgenes y provista tanto de dentícu-

Fig. 4 — *A. fasciata*, E=vista lateral de un animal vivo, F=concha interna, G=armadura labial y uncinos, H=esquema de la rádula (A) y de una semihilera en un animal de 2'63 g conservado, R=diente raquídeo, 1-3=primeros dientes laterales, 19-24=dientes marginales.

los mesiales (externos) como laterales (internos). Aparecen además dos cúspides accesorias, más pequeñas, y desprovistas de denticulos. Los dientes marginales son cada vez más simples, con una cúspide principal corta, siendo los más externos muy rudimentarios.

Biología: *Aplysia fasciata* es una especie propia de fondos rocosos poco profundos y cubiertos de algas que puede llegar a efectuar concentraciones importantes de individuos, sobre todo en época reproductora. Para desplazarse utiliza dos tipos de movimientos, la locomoción por deslizamiento, mediante contracciones musculares y movimiento de los cilios de la suela pedia y la natación. Es frecuente observar en estos animales una acción combinada de los dos: trepan a lo alto de las rocas submarinas deslizándose y luego realizan un desplazamiento amplio batiendo los parapodios para nadar.

Discusión: *A. fasciata* se encuentra en el Atlántico desde las costas del Canal de la Mancha (THOMPSON, 1976), hasta Angola (WHITE, 1955) incluyendo el Mediterraneo, Canal de Suez y Mar Rojo.

Esporádica en las islas Canarias, según nuestras propias observaciones; ha sido recolectada también en las costas de Marruecos (RISBEC, 1931), Senegal (WHITE, 1955; BEBBINGTON, 1982) y Rio de Oro (WHITE, 1955), siendo ésta la primera referencia a la especie en aguas de Cabo Verde.

Aplysia winneba Eales, 1957

(fig. 5)

Material: Bahía Teodora, Norte de Sal Rei, Boavista, 29.5.1986. Recolectados dos ejemplares de 24 y 26 mm de longitud, fijados, con un peso de 0'84 y 1'18 g, respectivamente.

Anatomía externa y coloración: Cuerpo con la cabeza y el cuello pequeños, con tentáculos orales cortos y anchos, frucidos en su extremo. Parapodios no muy grandes, con el borde algo ondulado, bajos y fusionados posteriormente. Sifón anal ancho. Pie prolongado en una cola corta.

La coloración de los animales vivos es púrpura oscuro, negruzca, con manchas castaño en el manto y una mancha clara de forma triangular en el extremo anterior (EALLES, 1960). En nuestros animales fijados, el color rojizo ha desaparecido, presentando una coloración a base de manchas negras y castaño, con zonas más claras entre ellas. El pie no está pigmentado. La cara interna de los parapodios presenta en su extremo bandas verticales de pigmento oscuro que alternan con otras claras.

Anatomía interna: La concha interna (fig. 5,L) se caracteriza por tener el ápice ligeramente curvado, pero sin espira.

La armadura labial (fig. 5,K) esta formada por dos placas de forma casi rectangular. Los uncinos del borde masticador son muy cortos.

Fig. 5 — *A. winneba*, J = vista lateral de un ejemplar vivo, L = concha interna, K = armadura labial y uncini, M = esquema de la rádula (A) en un animal de 1'8 g, R = diente raquídeo, 1-3 = primeros dientes laterales, 25-28 = dientes marginales.

Aplysia winneba, A = dientes marginales de la radula (x320), B = diente medio y lateral primero (x320)

La rádula (fig. 5,M) de un animal fijado de 26 mm de longitud y 1'18 g de peso tiene por fórmula $50 \times 8.20.R.20.8.$; el diente raquídeo es ancho en su base y presenta una cúspide redondeada denticulada de forma irregular con un pequeño número de finos denticulos. El primer diente lateral tiene una cúspide principal con dos denticulos externos (mesiales) y uno interno (lateral), así como dos cúspides secundarias. En los restantes dientes laterales la cúspide principal se va alargando progresivamente, persiste un denticulo mesial y aparece un nuevo denticulo lateral cerca de la base de la cúspide; las dos cúspides secundarias se mantienen. Los dientes marginales presentan una cúspide principal larga y estrecha, simples, con un denticulo mesial y otro lateral. Vistos al SEM, se aprecia una fuerte depresión en la parte superior de los dientes laterales que se acentua en los marginales.

Discusión: *Aplysia Winneba* es una de las especies del género de más reciente descripción (EALES, 1957), propia de la costa Oeste de Africa es conocida hasta el momento en Ghana, Senegal y Cabo Verde (BEBBINGTON, 1982)

Aplysia depilans Gmelin, 1791

(fig. 6)

Sinonimos: EALES (1960) y THOMPSON (1976) dan una lista de sinónimos. El nombre *Aplysia depilans* fue establecido como válido por la Opinión N.º 200 de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica.

Material examinado: Isla de San Vicente, agosto de 1980, dos ejemplares de 44 y 48 mm de longitud fijados y un peso de 10'6 y 10'7 g, respectivamente.

Anatomía externa y coloración: Cuerpo bajo y ancho, más deprimido que en las restantes especies del género en el archipiélago. Tentáculos orales y rinóforos cortos y anchos. Pie ancho, con la zona posterior transformada en una especie de ventosa sobre la cual los animales pivotan para orientarse siendo posible verlos adheridos al sustrato solo por ella. Los parapodios están muy separados por la parte anterior y fusionados por detrás, su forma parece excluir la posibilidad de natación (THOMPSON, 1976). El foramen del manto es pequeño. El cuerpo es de color castaño o castaño verdoso, con manchas grises y blanquecinas. Los parapodios son más claros por su cara interna.

Anatomía interna: La concha interna (fig. 6,Q) no presenta espira en el ápice, aunque si está algo recurvada hacia abajo.

La armadura labial (fig. 6,P) está formada por dos placas aproximadamente rectangulares con los uncinos del borde masticador finos y cortos.

la rádula (fig. 6,S) en un animal de 48 mm de longitud y 10'7 g de peso, presentó com fórmula $74 \times 2.38.R.38.2.$ El diente raquídeo es de base muy ancha, con una cúspide central corta provista de dos o más denticulos a cada lado. Los dos primeros dientes laterales presentan una cúspide principal con dos o tres denticulos

Fig. 6 — *A. depilans*, N = ejemplar vivo en vista dorsal, Q = concha interna, P = armadura labial y uncinos, S = esquema de la rádula (A) de un ejemplar de 10'7 g conservado, R = diente raquídeo, 1-4 = primeros dientes laterales, 39-40 = dientes marginales.

mesiales (externos) y, en la parte interna, un grueso denticulo próximo a la base de la cúspide además de un número variable de pequeños denticulos; hay tambien dos cúspides secundarias más reducidas, la primera generalmente bifida.

En los restantes dientes laterales la cúspide principal se va alargando de forma progresiva conforme se avanza en la semihilera; presenta un único denticulo mesial y aparecen otras dos cuspides secundarias de tamaño reducido, la primera de ellas bifida. En los dientes más próximos a los marginales aparece la cúspide principal con el denticulo mesial y solo una cúspide secundaria. Los dientes marginales son muy rudimentarios.

Biología: Según nuestras observaciones, *A. depilans* es común en zonas de rocas sueltas cubiertas de algas y poco profundas, siendo frecuente encontrar grandes concentraciones de individuos en la época reproductora. Cuando se ve molestada emite un líquido blanco de misión defensiva. En TCHANG-SI (1931), BEBBINGTON & THOMPSON (1968) y THOMPSON (1976) se pueden ver datos sobre su reproducción y biología en las costas próximas al Canal de la Mancha.

Discusión: *A. depilans* es una especie cuyo limite norte de distribución está fijado con claridad en el Suroeste de las Islas Británicas y Canal de la Mancha, pero cuya distribución a lo largo de las costas del Oeste de Africa permanece incierta; ha sido citada en Madeira (EALES, 1960), litoral de Marruecos (RISBEC, 1931) y Rio de Oro (26.° 4'N, 14.° 33'W) (WHITE, 1955). La presente cita constituye la primera referencia para la especie en Cabo Verde.

Familia: Dolabriferidae Pilsbry, 1895

Género: Dolabrifera Gray, 1847

Dolabrifera dolabrifera (Cuvier, 1817)

(fig. 7 y 8)

Sinónimos: ENGEL & HUMMELINCK (1936) dan una lista de sinónimos. Las sinonimias más frecuentes en la literatura son: *D. ascifera* Lamarck, 1836; *D. sowerbyi* Sowerby, 1868; *D. swifti* Pilsbry, 1896 y *D. virens* Verrill, 1901.

Material examinado: Palmeira, isla de Sal, agosto de 1980; Bahia do Navio Quebrado, norte de Maio, 20.5.86; Bahia das gatas, 27.5.1986; Bahia de Furna, isla de Brava, 9.5.87; Bahia Teodora, isla de Sal, 1.5.1988. Colectados 7 ejemplares, 4 juveniles de 6-14 mm de longitud y 0'05-0'5 g de peso y 3 adultos con una longitud de 20-27 mm y un peso de 0'98 a 2'4 g. Todos los ejemplares fueron recolectados bajo piedras en aguas someras.

Anatomía externa y coloración: El cuerpo de los animales es estrecho en la parte anterior, dilatándose hacia la posterior. La coloración es muy críptica, simulando en todo momento superficies rocosas cubiertas con algas propias del area en que se

encuentra. El dorso es rugoso al tacto y puede ser liso o estar cubierto de mamelones y papilitas de forma y número variable. Los ejemplares de dorso liso fueron todos de color castaño rojizo con manchas claras, mientras que en los animales con ornamentación dorsal es frecuente una tonalidad de fondo gris pálido, sobre la que se disponen manchas castaño oscuro. Además de ser muy variable, la coloración cambia de los juveniles a los adultos; en general los individuos más pequeños (menos de 5 mm) son de color beige claro, salpicados con unas pocas manchas castaño-rojizas que se disponen formando hileras longitudinales. El borde del manto, paralelo al pie, es estrecho y ondulado y está ornado con multitud de pequeñas manchitas blancas, manchitas cuyo tamaño aumenta en la suela del pie, de fuera a dentro, pudiendo llegar a formar una disposición anastomosada típica de manchas que destacan sobre el fondo verde. Puede haber también manchitas violetas a modo de "comas" delimitando a las manchas blancas. Bajo la cabeza hay también numerosas manchitas blancas como las del borde del manto. Esta coloración del pie que se encuentra tanto en animales de dorso liso como en los ornamentados, desaparece en los animales fijados.

Rinóforos auriculados, con la hendidura lateral. Ojos en una pequeña cápsula transparente, aplastada, situados a los lados de los rinóforos por delante de ellos. El lóbulo derecho del manto se abate hacia la izquierda y cierra la abertura paleal, dejando dos aberturas, una anterior, inhalante, y otra posterior, exhalante. El lóbulo parapodial izquierdo es mucho menor que el derecho. Ambos parapodios se separan por delante mediante el conducto espermático externo.

Anatomía interna: La concha interna apenas mide un 20% de la longitud de los animales fijados. Su aspecto (fig. 8), con forma de lámina triangular estrecha y arqueada longitudinalmente, con el borde izquierdo recto, permite diferenciar con facilidad a la especie. El borde izquierdo recto, como característica de *Dolabrifera* ha sido indicado por MARCUS (1972). Es frecuente encontrar en la literatura que la concha se compare con un "bate de cricket".

La armadura labial (fig. 7,Y) está formada por dos placas con aspecto similar al de un triángulo con los vértices romos. Los uncinos son simples, estando algo mellados los del borde masticador.

La rádula (fig. 8,B) tiene por fórmula en un animal de 12 mm de longitud y 0'20 g de peso: 52 x 16.36.R.36.16. El diente raquideo presenta una cúspide central larga y redondeada en el extremo, con dos cúspides a cada lado, más cortas y también redondeadas. El primer diente lateral tiene una cúspide principal roma, con un denticulo de su misma longitud también romo en su extremo, hay además otros dos denticulos más pequeños situados más hacia atrás. Los restantes dientes laterales presentan una cúspide principal y un primer denticulo de aproximadamente igual longitud y bordes romos, hay además otro denticulo más reducido. El aspecto general de estos dientes es el de tijeras de cortar alambre. Los dientes marginales tienen forma de hoz.

Fig. 7 — *Dolabrifera dolabrifera*, T = vista dorsal de un animal vivo, U = detalle de un rinóforo, V = esquema de algunas papilas del manto, X = distribución de las manchas blancas del pie, Y = armadura labial y uncinos.

Fig. 8 — *D. dolabrifera*, A = concha interna, B = esquema de la rádula (E) y de una semihilera radular en un animal de 0'20 g de peso conservado, R = diente raquídeo, 1-3 = primeros dientes laterales, 30-32 = últimos dientes marginales.

Biología: *D. dolabrifera* es frecuente bajo piedras en zona de algas a poca profundidad (1-3 m), la puesta es un cordón aplastado pegado a las piedras. El tamaño normal de los adultos oscila entre 40-60 mm de longitud, aunque pueden llegar a medir 100 mm (MARCUS & HUGHES, 1974). Cuando los animales son molestados emiten un fluido blanco por la parte anterior de la cavidad del manto (BERTSCH, 1970 y observaciones personales). Para desplazarse utiliza un sistema de extensión-contracción con una velocidad que va desde 17 cm/minuto (BERTSCH, 1970) a 20 cm/minuto (ENGEL & HUMMELINCK, 1936).

Discusión: Especie circuntropical (EALES, 1944), sus citas en el Indico han sido resumidas por BEBBINGTON (1974) quien también resume las del Pacífico (BEBBINGTON, 1977) a las que habría que añadir las capturas en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Baja California (FERREIRA y BERTSCH, 1975). En el Atlántico Este ha sido citada en Bahamas, Barbados, Bermudas, Brasil, Colombia, Curaçao, Florida, Jamaica, Puerto Rico, St. Croix y St. Thomas (MÖRCH, 1863; VERRILL, 1901; WARMKE & ABBOTT, 1961; MARCUS & MARCUS, 1967; MARCUS & HUGHES 1974; MARCUS, 1976; THOMPSON, 1977). En el Atlántico Oeste ha sido citada, al menos, en el Golfo de Guinea, en la isla de ST.º Tomé y en islote de las Cabras (HAEFEL-FINGER y KRESS, 1970).

Un estudio para establecer la sinonimia de *D. nicaraguana* Pilsbry, 1896 con *D. dolabrifera* ha sido realizado por FERREIRA y BERTSCH (1975).

Familia: Notarchidae Eales y Engel, 1935

Género: *Bursatella* Blainville, 1817

Bursatella leachi guineensis Bebbington, 1969

(fig. 9)

Material examinado: Bahía de Joaquim Petinha y Pesquero do Aire, isla do Sal, agosto de 1985; islote de Sal Rei, Boavista, 24.8.1985. Recolectados un total de 27 ejemplares que midieron entre 29 y 35 mm de longitud fijados con un peso de 2'64-3'2 g.

Anatomía externa y coloración: Animales de cuerpo globoso, unas tres veces más largo que ancho y totalmente recubierto por papilas simples o compuestas, de tamaño variable. Pie ancho, bordeado lateralmente por una hilera de papilas simples. Cola corta y robusta. Cabeza corta, no retráctil, con tentáculos orales anchos, dirigidos lateralmente y rinóforos largos y delgados. Hay palpos labiales bien diferenciados. Parapodios poco desarrollados, fusionados por la parte posterior y poco móviles; abriéndolos y cerrándolos alternativamente, los animales crean corrientes respiratorias pero no los utilizan para la natación. BEBBINGTON (1969) indica que gracias a estos movimientos el agua que entra por delante a la cavidad del manto, baña a la branquia y sale de la misma posteriormente.

La coloración es oscura, castaño verdosa o grisacea, con puntos más oscuros. En los ejemplares vivos hay ocelos brillantes verde-azulados que desaparecen rápidamente tras la fijación.

Anatomía interna: Sin concha interna en los individuos adultos, existe un pliegue que recorre la parte izquierda del techo de la cavidad del manto; dicho pliegue está en la misma posición que el pliegue que encierra la concha en *Aplysia* según BEBBINGTON (1969).

La armadura labial (fig. 9,D) consta de dos placas en forma de triángulo rectángulo, provistas de uncinos largos y delgados, algo curvados en su extremo.

La rádula está representada en la fig. 9,E. Las fórmulas radulares de dos individuos de 29 y 35'5 mm de longitud y un peso de 3'14 y 3'23 g, respectivamente, fueron: 28 x 15.17.R.17.15 y 34 x 13.22.R.22.13. El diente raquídeo, con base ancha y poco arqueada, presenta una cúspide central con un denticulo y tres cúspides reducidas a cada lado. En el primer diente lateral hay una cúspide principal, un primer denticulo algo más reducido que ella, y otros tres denticulos mas pequeños situados mas hacia atrás. El segundo diente lateral tiene una cúspide principal y tres denticulos laterales, pero el primero de los denticulos ya es mucho más corto que la cúspide principal. En los restantes dientes laterales la cúspide principal, que se va alargando poco a poco conforme se avanza hacia los márgenes de la rádula, tiene 4 denticulos laterales, 3 de ellos reducidos. Los dientes marginales son simples, unicúspides, siendo el último residual.

Biología: Todos los animales recolectados se encontraban entre 1 y 3 m de profundidad, en zonas rocosas donde abundaban los acumulos de algas arrancadas por el oleaje. La reproducción y el desarrollo han sido estudiados por BEBBINGTON (1969) indicando que los individuos no forman cadenas en la cópula como las descritas por EALES (1921).

Discusión: Los individuos jóvenes de *Bursatella*, una vez fijados, pueden ser confundidos con los de *Stylocheilus* ya que, a un mismo aspecto general, hay que añadir una estructura radular muy próxima; la separación puede ser, sin embargo, establecida con facilidad por tener *Stylocheilus* un pronunciado arqueamiento de la base del diente raquídeo y por ser la longitud del primer denticulo del primer diente lateral tanto o mas largo que la cúspide principal.

BEBBINGTON (1969) estableció la subespecie *B. leachi guineensis* en base a un aspecto menos lanoso, con menos papilas en la superficie del cuerpo que los animales de Sudafrica (*B. leachi africana*) y a su coloración más o menos castaño, en contraste con la tonalidad rosada de los animales de Mauritania y zonas próximas (*B. leachi rosea*). Además de estas subespecies y de la nominal (*B. leachi leachi*) del Indopacífico, se distinguen *B. leachi savignyana* del Mar Rojo y Mediterráneo, *B. leachi plei* de las Indias Occidentales y *B. leachi lacinulata* de Brasil. Todas ellas definidas en base a caracteres como los que hemos comentado para *B. leachi guineensis* y sin estudios de variabilidad entre los extremos de sus respectivas areas de distribución. Estudios recientes con base bioquímica (CIMINO ET AL., 1987) que han permitido el aislamiento y caracterización de la Bursatellina, un metabolito completo de *B. leachi*, abren nuevas perspectivas para la caracterización de estas subespecies.

B. leachi guineensis era conocida hasta el momento tan solo de Ghana y Nigeria (BEBBINGTON, 1969). La presente captura es la primera cita para el Archipiélago de Cabo Verde.

Fig.9 — *Bursatella leachi guineensis*, C=vista dorsal de un animal vivo, D=armadura labial y uncinos del borde masticador, E=esquema de la rádula (A) de un animal de 3'23 g de peso conservado, 1-4=primeros dientes laterales, 35-38=últimos dientes marginales.

Género *Stylocheilus* Goula, 1852.

Stylocheilus longicauda (Quoy y Gaimard, 1824)

(fig. 10)

Sinónimos: ENGEL y HUMMELINCK (1936) dan una lista de sinónimos a los que habría que añadir *Notarchus stimpsoni* Baba, 1937. Otra lista actualizada la tenemos en EALES (1979).

Material: Matiota, isla de San Vicente, agosto de 1980; Bahía de Furna, isla de Brava, mayo de 1987. Recolectados 7 ejemplares con una longitud fijados entre 12 y 18'5 mm y un peso de 0'23 a 0'34 g.

Anatomía externa y coloración: Cuerpo alargado, delgado, prolongado posteriormente en una cola bien diferenciada a la que alude su nombre específico. Superficie del cuerpo recubierta dorsalmente por papilas de tamaño variable, simples o ramificadas y de color más claro que el resto del cuerpo. Tentáculos orales enrollados longitudinalmente, más largos que los rinóforos y, como ellos, delgados. Palpos orales bien diferenciados. Parapodios pequeños, iguales en tamaño y unidos posteriormente. Pie lobulado en su extremo anterior. Los ojos, pequeños, y oscuros, están situados sobre una pequeña mancha, más clara que la piel, que no se aprecia en los animales fijados.

Los animales vivos son algo translúcidos con estrías longitudinales de pigmento negro a lo largo del cuerpo del animal. Resultan especialmente llamativos los ocelos azul-verdoso iridiscente, con el centro naranja, que aparecen preferentemente en los flancos. Hay también manchas blancas de pequeño tamaño sobre el área medio-dorsal, por delante y detrás de la abertura parapodial. En nuestros ejemplares conservados se mantienen las manchas blancas, los ocelos se ven también blancos y el cuerpo aparece de color grisáceo claro con las estrías longitudinales negruzcas. Las líneas de pigmento oscuro son también visibles sobre la branquia.

Anatomía interna: Carece de concha interna. La armadura labial (fig. 10, G) está formada por dos placas triangulares con los vértices redondeados. Por estar unidas entre sí, es frecuente que en la literatura se indique que tiene forma de media luna (THOMPSON, 1977; BEBBINGTON, 1977). Los uncinos del borde masticador son simples, cortos y gruesos, estando provistos de denticulos más o menos marcados en su extremo. Los del centro de las placas tienen el aspecto de tejas, aunque no están imbricados.

La rádula (fig. 10, H) es casi tan ancha como larga. La fórmula radular de dos animales fijados de 0'23 y 0'34 g de peso fue, respectivamente: $26 \times 10.15.R.15.10$ y $24 \times 7.15.R.15.7$. El diente raquídeo es ancho y de base muy arqueada. Su cúspide central presenta un denticulo a cada lado y tres cúspides laterales que se reducen progresivamente de tamaño hacia el exterior. El primer diente lateral presenta una cúspide principal y cuatro denticulos laterales, de los cuales, el primero, es tanto o más largo que la cúspide principal. Los restantes denticulos son más reducidos y situados hacia atrás. Los restantes dientes laterales presentan una cúspide principal, con un primer denticulo siempre menor que ella y otros dos denticulos tambien de menor tamaño. Los marginales son dientes simples, unicúspides y aciculares que se reducen de forma progresiva hacia el extremo; el penúltimo es un pequeño gancho y el último es muy rudimentario.

Biología: *S. longicauda* se encuentra entre los 0 y 35 m de profundidad (MARCUS, 1972). Nuestros ejemplares de Cabo Verde han sido recolectados siempre entre uno y tres metros, sobre algas verdes. BERTSCH (1973) hace un ensayo para determinar su abundancia en cinco habitats diferentes encontrando una mayor densidad en areas con *Polysiphonia* (un individuo cada 55 cm²) en sustrato rocoso a un metro de profundidad, le siguen en importancia las zonas con *Caulerpa* (un individuo cada 140-170 cm²) a profundidad similar. BERTSCH, (1973) indica, igualmente, que *S. longicauda* se alimenta en Baja California de las diatomeas que se encuentran sobre las algas sin que presente una aparente selectividad. Anteriormente BERTSCH (1970) había señalado una alimentación basada en el alga *Spyridia filamentosa* haciendo una recopilación de la alimentación y habitats citados. Datos sobre la puesta se pueden encontrar en EDMONDSON (1946), KAY (1964), OSTERGAARD (1950 y 1955) y una foto en color de la misma en BERTSCH (1970: 10). SWITZER (1978) estima la duración de la fase larvaria en 30 días a temperaturas de 24-26°C y establece como sustrato preferido para la metamorfosis el alga *Lyngbya majuscula*. Un detallado modelo reproductivo para la especie en Hawaii se puede ver en SWITZER y HADFIELD (1979).

Discusión: Especie circuntropical (EALES, 1960 y 1979) ha sido citada en el Atlántico Oeste en Barbados, Bimini, Bonaire, Brasil, Colombia, Curaçao, Florida, Jamaica y Puerto Rico (ENGEL, 1936, MARCUS & MARCUS, 1970; MARCOS, 1972; MARCUS & HUGHES, 1974, THOMPSON, 1977), siendo esta la primera referencia para el Archipiélago de Cabo Verde en la costa Oeste de Africa.

Fig. 10 —*Stylocheilus longicauda*, F=vista dorsal de un animal vivo, G=armadura labial y uncinos, H=esquema de la rádula (A) de un animal de 0'34 g de peso, R=diente raquídeo, 1-3=primeros dientes laterales, 19-22=últimos dientes marginales.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento al Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Autoridades de Cabo Verde y líneas aéreas portuguesas por las facilidades prestadas en el curso de la Primera Expedición Ibérica al Archipiélago. A los compañeros de expedición por su colaboración durante el desarrollo de la campaña y en especial a Emilio Rolán, por la cesión del material que recolectó durante los años 1980, 86 y 87.

RESUMEN

El estudio del material de Aplysiomorpha (Opisthobranchia) recolectado en las islas de Cabo Verde en el curso de varios trips españoles y portugueses desarrollados entre 1980 y 1987, ha revelado la existencia en las islas de siete especies: cuatro de la familia Aplysiidae Lamarck, 1809, *Aplysia dactylomela*, *A. fasciata*, *A. winneba* y *A. depilans*, una perteneciente a Dolabriferidae Pilsbry, 1895, *Dolabrifera dolabrifera* y dos Notarchidae Eales & Engel, 1935, *Stylocheilus longicauda* y *Bursatella leachi guineensis*.

A. dactylomela y *D. dolabrifera* fueron recolectadas en todas las islas donde se ha muestreado, aunque la primera de forma abundante y la segunda siempre como ejemplares aislados. Las restantes especies fueron capturadas en localidades puntuales y, en algunos casos, en gran abundancia: es el caso de la presencia de centenares de individuos de *A. fasciata* en Tarrafal, Santiago, en mayo de 1986 y de *B. leachi guineensis* en Sal-Rei, Boavista, en agosto de 1985. En todas las especies se ha realizado un detallado estudio anatómico.

SUMMARY

The study of the material of Aplysiomorpha (Mollusca: Opisthobranchia) collected in Cape Verde Islands during several Spanish and Portuguese trips between 1980 and 1987, has shown the existence of 7 species in the archipelago: four from the family Aplysiidae Lamarck, 1809, *Aplysia dactylomela*, *A. fasciata*, *A. winneba* and *A. depilans*, one from the family Dolabriferidae Pilsbry, 1895, *Dolabrifera dolabrifera* and two from the family Notarchidae Eales & Engel, 1935, *Stylocheilus longicauda* and *Bursatella leachi guineensis*.

A. dactylomela and *D. dolabrifera* were collected in all the sampled islands, although the former in great quantities, only isolated specimens of the latter. The other species were found in punctual places and, sometimes, in great quantities: this is the case of the presence of hundred specimens of *A. fasciata* in Tarrafal, Santiago, in May 1986, and *B. leachi guineensis* in Sal-Rei, Boavista, in August 1985. A detailed anatomical study of all the species has been made.

BIBLIOGRAFIA

- BABA, K., (1937) — *Thethys* and *Aplysia*, with a synopsis of *Thethys* from Japan. — *Zool. Mag. Tokyo* **49**: 56-63.
- BEBBINGTON, A., (1969) — *Bursatella leachi guineensis* subsp. nov. (Gastropoda, Opisthobranchia) from Ghana. — *Proc. Malac. Soc. Lond.* **38**: 323-341.
- BEBBINGTON, A., (1974) — Aplysiid species from East Africa with notes on the Indian Ocean Aplysiomorpha (Gastropoda, Opisthobranchia) — *Zool. J. Linn. Soc.* **54**: 63-99.
- BEBBINGTON, A., (1977) — Aplysiid species from Eastern Australia with notes on the Pacific Ocean Aplysiomorpha. — *Trans. Zool. Soc. Lond.* **34**: 87-147.
- BEBBINGTON, A., (1982) — Notes on a collection of Aplysiomorpha in the Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, from around the Senegalese coasts — *Malacologia* **22**(1-2): 511-514.
- BEBBINGTON, A., y HUGUES, G. M., (1973) — Locomotion in *Aplysia* (Gastropoda; Opisthobranchia) — *Proc. Malac. Soc. Lond.* **40**: 399-405.
- BEBBINGTON, A. y THOMPSON, T. E., (1968) — Note sur les Opisthobranches du Bassin d'Arcachon. — *Act. Soc. Linn. Bordeaux*, **105**(5): 1-35.
- BERTSCH, A., (1970) — Opisthobranchs from Isla San Francisco, Gulf of California, with the description of a new species. — *Contrib. Sci., Santa Barbara Mus. Nat. Hist.* **1**(2): 1-16.
- BERTSCH, A., (1973) — Distribution and Natural History of Opisthobranch Gastropods from Las Cruces, Baja California del Sur, Mexico. — *The Veliger* **16**(1): 105-111.
- CIMINO, G., GAVAGNIN, M., SODANO, G., SPINELLA, A., STAZZULLO, G., SCHMITZ, F. y YALAMANCHILI, G., (1987) — Revised Structure of *Bursatella*. — *Journal of Organic Chemistry* **52**: 2301-2303.
- EALLES, N. B., (1944) — Aplysiids from the Indian Ocean with a review of the family Aplysiidae. — *Proc. Malac. Soc. Lond.* **26**: 1-22.
- EALLES, N. B., (1960) — Revision of the world species of *Aplysia* (Gastropoda: Opisthobranchia). — *Bulletin of the British Museum, Zoology*, **5**(10): 267-404.
- EALLES, N. B., (1979) — The Aplysiidae from the Red Sea. *Argamon. Israel Journal of Malacology*. **7**(1): 1-19.
- EDMONDSON, C. H., (1946) — Reef and shore fauna of Hawaii. — *Spec. Publ. Bernice P. Bishop Mus.* **22**: 381 pp, 223 text fig.
- ENGEL, H., (1927) — Westindische Opisthobranchiate Mollusken, II. — *Bijdragen tot de Dierkunde* **25**: 83-122.
- ENGEL, H. y HUMMELINCK, P. W., (1936) — Über westindische Aplysiidae und verwandten anderer gebiete — *Capita Zool.* **8**: 1-76.

- FERREIRA, A. y BERTSCH, H., (1975) — Anatomical and Distributional Observations of some Opisthobranchs from the Panamic Faunal Province. — *The Veliger* 17(4): 323-330.
- HAEFELFINGER, H. R., y KRESS, A., (1970) — Campagne de la Calypso dans le Golfe de Guinée et aux îles Principe, Sao Tomé et Annobon (1956) et campagne aux îles de Cap Vert (1959). — *Res. Sci. Camp. Calypso. Ann. Inst. Ocean.* 47(9): 21-32.
- MACNAE, W., (1955) — On four species of the genus *Aplysia* common in South Africa. — *Annals of the Natal Museum* 13: 223-241.
- MARCUS, E., (1976) — Marine Euthyneuran gastropods from Brazil. — *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 11: 5-23.
- MARCUS., (1972) — On the Anaspidea of the warm waters of the western Atlantic. — *Bull. Mar. Sci.* 22(4): 841-874.
- MARCUS, E. y HUGHES, H. P., (1974) — Opisthobranchs from Barbados. — *Bulletin of Marine Science* 24: 498-532.
- MARCUS, E. y MARCUS ER., 1955 (1957) — Sea-hare and side-gilled slugs from Brazil. — *Boletim do Instituto Oceanografico* 6: fasc. 1 e 2: 3-33.
- MARCUS, E. y MARCUS ER., (1967) — Tropical American Opisthobranchs. — *Studies in Tropical Oceanography*, 6: 1-256.
- MARCUS, E. y MARCUS, ER., (1970) — Opisthobranchs from Curaçao and faunistically related regions. — *Studies on the Fauna of Curaçao and other Caribbean Islands* 33: 1-129.
- MÖRCH, O.A.L., (1863) — Contributions à la faune malacologique des Antilles Danoises. *Journal de Conchyliologie* 11: 21-43.
- KAY, A., (1964) — The Aplysiidae of the Hawaiian Islands. — *Proc. Malac. Soc. Lond.* 36: 173-190.
- OSTERGAARD, J. M., (1950) — Spawning and development of some Hawaiian marine gastropods. — *Pac. Sci.* 4: 75-115.
- OSTERGAARD, J. M., (1955) — Some Opisthobranchiate Mollusca from Hawaii. — *Pac. Sci.* 9(2): 110-136.
- PRUVOT-FOL, A., (1953) — Etude de quelques Opisthobranches de la côte Atlantique du Maroc et du Senegal. — *Travaux de l'Institut Cherifien* 5: 1-105.
- RISBEC, J., (1931) — Étude de quelques Gastéropodes Opisthobranches de la côte atlantique du Maroc. — *Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc.* 11(4-6): 67-89.
- SWITZER, M., (1978) — Larval biology and metamorphosis of Aplysiid Gastropods. — *Settlement and Metamorphosis of Marine Invertebrate Larvae.* Elsevier. Biomedical Press.
- SWITZER, M y HADFIELD, M., (1979) — Reproductive Patterns of Hawaiian Aplysiid Gastropods. — EN: *Reproductive Ecology of Marine Invertebrates.* B. W. Baruch Library in Marine Science 9: 199-210.
- TCHANG-SI, (1931) — Contribution à l'étude des opisthobranches de la côte provençale. — *Thèses de la Faculté des Sciences de l'Université de Lyon* 2-211.

- THOMPSON, T. E., (1976) — *Biology of Opisthobranch Molluscs*. Ray Society, Londres, 207 pp.
- THOMPSON, T. E., (1977) — Jamaican Opisthobranch Molluscs I. — *J. Moll. Stud.*, **43**: 93-140.
- VERRILL, A. E., (1901) — Addition to the fauna of the Bermudas. — *Trans. of the Connecticut Academy of Arts and Sciences* **11**: 15-62.
- WARMKE, G. L. y ABBOT, R. T., (1961) — *Caribbean Sea shells*. Livingstone, Pennsylvania.
- WHITE, K. M., (1955) — Some opisthobranchs from West Africa. — *Expedition océanographique belge dans les eaux côtières africaines de l'Atlantique Sud (1948-49)*, **3**: 163-95.